

**EVOLUȚIA TEXTULUI ȘTIINȚIFIC ÎN ERA DIGITALĂ:
PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI**
*The Evolution of Scientific Texts in the Digital Age:
Challenges and Opportunities*

CZU: 801.7304:0

DOI: 10.5281/zenodo.19466900

Galina PLEȘCA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5321-2870>

Doctorand, Școala doctorală Științe Umanistice și ale Educației
Universitatea de Stat din Moldova
E-mail: galina.ciudin@usm.md

Summary. The article examines the impact of the digital era on the process of drafting and disseminating scientific texts, highlighting both the emerging challenges and the opportunities brought about by new technologies. Among the challenges addressed are the validation of research quality, ethical risks, and information overload, while the opportunities include improving the accessibility, visibility, and efficiency of scientific knowledge dissemination. The article emphasizes the positive impact of open-access platforms and automation tools, such as AI, on the scientific publishing process. Additionally, the risks associated with emerging technologies are analysed, including the ethical dilemmas related to their use in drafting and validating research. In conclusion, digitalization has the potential to bring significant benefits to scientific research; however, it requires proper regulation and a strong commitment to upholding ethical and academic standards.

Key words: digitalization, scientific texts, open access, AI, ethics, validation, automation.

Introducere

Nenumăratele schimbări din era digitală au influențat cu siguranță modul în care oamenii își desfășoară activitățile și, prin urmare, fac dificilă identificarea domeniilor care ar rămâne neafectate. Privit din această perspectivă, textul științific, de asemenea, a suferit o serie de schimbări, în special în ceea ce privește modul de diseminare și accesare a cunoștințelor. Grație digitalizării și tehnologiilor conexe, procesul de redactare, editare și publicare a textelor științifice a devenit mai eficient și, în consecință, a sporit accesibilitatea globală, precum și colaborarea academică, însă aceste progrese ridică și provocări de o importanță deosebită, cum ar fi gestionarea supraîncărcării cu informații, asigurarea calității academice, respectarea normelor etice și alinierea standardelor de cercetare la un mediu din ce în ce mai digitalizat. Printre cele mai remarcabile schimbări aduse de era digitală se numără dezvoltarea revistelor cu acces deschis, a platformelor și depozitelor de preprinturi, precum și utilizarea instrumentelor de automatizare: software-urile de redactare și corectură, de gestionare a referințelor, de verificare a originalității etc.

Digitalizarea a devenit deja o realitate consacrată, iar influența sa asupra producerii, publicării și accesării textelor științifice este incontestabilă. Platformele online precum *arXiv*, *Lingbuzz* și *ResearchGate* facilitează diseminarea rapidă a cercetărilor, dar stârnesc provocări legate de validarea și controlul calității. Utilizarea unor instrumente de inteligență artificială generativă, precum *ChatGPT*, *Gemini* sau *Grok* poate ajuta și perfecționa procesul

de scriere, dar pune adesea la îndoială originalitatea textului scris. Prin urmare, aceste tendințe emergente necesită o reevaluare continuă a standardelor și practicilor de cercetare pentru a face față acestor provocări.

Metodologia cercetării

Cercetarea se bazează pe o abordare metodologică cuprinzătoare, structurată în trei direcții principale. Prima direcție implică utilizarea studiilor de caz pentru a analiza platformele de preprinturi digitale, precum *arXiv*, *Lingbuzz*, *ResearchGate* și *Zenodo*, având drept obiectiv evaluarea impactului acestora asupra distribuției și accesibilității cunoștințelor științifice. A doua direcție vizează analiza tehnologică a instrumentelor și platformelor utilizate în diseminarea științifică, punând accent pe accesibilitatea acestora pentru diverse categorii de public. Această analiză va oferi o perspectivă mai detaliată pe marginea modului în care aceste tehnologii sporesc accesul la informațiile științifice, atât pentru cercetători, cât și pentru publicul larg. De asemenea, în această etapă, se va examina comparativ *Google Scholar*, în calitate de motor de căutare și indexare academică, și *ResearchGate*, rețea academică socială, în scopul analizării diferențelor privind vizibilitatea, diseminarea și impactul cercetării în mediul digital. A treia direcție explorează dilemele etice și academice generate de utilizarea inteligenței artificiale (IA) în redactarea științifică. Printre aceste aspecte se numără originalitatea textelor, riscul de dependență de IA – care poate influența gândirea critică – și impactul pe termen lung asupra standardelor academice și integrității științifice. Combinația acestor metode oferă o perspectivă completă asupra dinamicilor actuale ale cercetării științifice și a modului în care tehnologiile digitale influențează procesul de publicare și diseminare a cunoștințelor.

Rezultate, analiză și interpretare

Fiind definită drept un proces de schimb de informații între cercetători și alte entități implicate în știință, comunicarea științifică este esențială pentru progresul științific și societatea bazată pe cunoaștere, iar acest proces se realizează prin intermediul textelor științifice, publicarea cărora, în era digitală, a suferit transformări fundamentale și a condus la creșterea accesibilității și a eficienței procesului de diseminare a cunoștințelor. După cum subliniază Nelly Țurcan „savanzii utilizează atât formatele tradiționale, cât și cele electronice, folosind platforme precum site-uri personale, depozite de preprinturi și repozitorii instituționale pentru diseminarea informației științifice”¹. Creșterea globală a numărului de publicații științifice provoacă o criză informațională cauzată de imposibilitatea și incapacitatea oamenilor de știință de a găsi informația științifică în volumul enorm de publicații științifice, dar tehnologiile digitale și accesul deschis oferă soluții la provocările cauzate de această creștere exponențială². Inițiativa Accesul Deschis este una dintre cele mai impresionante abordări mondiale privind promovarea accesului gratuit la informație pentru toți utilizatorii și elimină barierele financiare, juridice, tehnice și de distribuire, asigurând astfel circulația informației științifice³. Reieșind din acestea, printre cele mai semnificative progrese ale acestei inițiative se numără dezvoltarea revistelor cu acces deschis, care permit accesul gratuit și nelimitat la articole, democratizând astfel cunoașterea și oferind cercetătorilor resurse esențiale indiferent de capacitatea financiară ceea ce se deosebește semnificativ de

¹ Nelly Țurcan, *Comunicarea științifică în contextul accesului deschis la informație*, Chișinău: CEP USM, 2012, p. 5.

² *Ibidem*, p. 3.

³ *Ibidem*, pp. 263-264

revistele tradiționale care impun taxe ridicate, limitând astfel accesul și generând disparități în diseminarea cunoștințelor.

Prin urmare, în contextul unei creșteri semnificative a utilizării platformelor de preprinturi în mediul academic, un set reprezentativ de arhive digitale cu acces deschis au fost analizate pentru a oferi o imagine echilibrată asupra modului în care preprinturile contribuie la accelerarea diseminării cunoașterii științifice în contexte instituționale și discipline diverse (*Vezi Tabelul 1*). Platformele analizate au fost selectate pe baza vizibilității lor în comunitatea academică internațională, a diversității domeniilor științifice pe care le acoperă și a caracterului deschis al accesului la conținut. În plus, selecția urmărește să reflecte atât arhive specializate, cât și platforme multidisciplinare, pentru a evidenția diferitele modele de diseminare a cercetării prin preprinturi.

Tabel 1. Analiză comparativă a platformelor de preprinturi în funcție de accesibilitate, domeniu și sprijin instituțional

Platformă	Domeniu principal	Tip conținut	Arie geografică	Acces liber	Arhivare instituțională	Licență	DOI
Lingbuzz https://lingbuzz.net/ (consultat 27.05.2025)	Lingvistică	Preprinturi, articole	Global	Da	Nu	Nedefinită	Nu
arXiv https://info.arxiv.org/about/index.html	Științe exacte	Preprinturi, articole	Global	Da	Nu	Variabilă	Da
bioRxiv https://www.biorxiv.org/content/about-biorxiv (consultat 27.05.2025)	Biologie	Preprinturi	Global	Da	Nu	Variabilă (CC sau fără drept de reutilizare)	Da
ChemRxiv https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard	Chimie	Preprinturi, postere	Global	Da	Nu	CC-BY	Da
medRxiv https://www.medrxiv.org/content/about-medrxiv	Medicină	Preprinturi	Global	Da	Nu	Variabilă (CC sau fără drept de reutilizare)	Da
PsyArXiv https://osf.io/preprints/psyarxiv (consultat 28.05.2025)	Psihologie	Preprinturi	Global	Da	Nu	CC-BY	Da

HAL https://hal.science/?lang=en	Multidisciplinar	Preprinturi, articole, teze	Franța / Global	Da	Da	CC-BY / liber	Da
OSF Preprints https://osf.io/preprints (consultat 28.05.2025)	Multidisciplinar	Preprinturi, articole, materiale auxiliare	Global	Da	Nu	Variabilă	Da
ResearchGate https://www.researchgate.net/about	Multidisciplinar	Articole, postări și preprinturi	Global	Parțial	Nu	Variabilă	Nu
Zenodo https://about.zenodo.org/ (consultat 28.05.2025)	Multidisciplinar	Orice (date, articole, software)	Global (sprijinit de CERN)	Da	Da	CC0 / CC-BY	Da

Analiza datelor colectate permite identificarea unor posibile tendințe în utilizarea acestor arhive, mai ales în contextul științei deschise. Rezultatele sunt discutate din perspectiva potențialului fiecărei platforme de a contribui la diseminarea rapidă și accesibilă a cercetării științifice și evidențiază câteva tendințe semnificative:

1. Platformele cu sprijin guvernamental sau academic, precum *HAL*, *arXiv*, și *ChemRxiv* tind să aibă o infrastructură solidă pentru arhivare pe termen lung, moderare editorială de către experți din mediul academic și validare a autorilor. Susținerea oferită acestor platforme vine sub forma finanțării publice, administrării tehnice de către instituții de cercetare sau universități, validării științifice de către comitete academice și, în unele cazuri, integrarea în infrastructura națională de comunicare științifică. Potrivit site-ului oficial, *HAL* este o platformă națională în Franța pentru acces deschis și este operată de Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) sub egida CNRS (*Centrul Național de Cercetare Științifică*). *arXiv* este susținută de Cornell University Library în parteneriat cu un consorțiu internațional de biblioteci universitare și, după cum susține Pippa Smart, este prima, potrivit evoluției platformelor de preprinturi, arhiva de preprinturi din lume, oficial recunoscută, care continuă să fie și una din cele mai populare, cu peste 16,000 de contribuții lunare⁴. *ChemRxiv*, înființată prin colaborarea unor prestigioase societăți științifice internaționale precum American Chemical Society, Royal Society of Chemistry și Technische Informationsbibliothek (TIB) reflectă rolul crucial al arhivelor academice în validarea autorilor, protejarea calității științei și promovarea accesului deschis durabil. În 2024, această platformă a înregistrat o expansiune semnificativă, depășind 25.800 de lucrări și 51,8 milioane de vizualizări⁵.

⁴ Pippa Smart, *The evolution, benefits, and challenges of preprints and their interaction with journals*, în *Science Editing*, Vol. 9(1), 2022, pp. 79-84, <https://doi.org/10.6087/kcse.269>, p.80, <https://escienceediting.org/journal/view.php?number=275> (consultat 27.05.2025)

⁵ David Armstrong, *Seven Years and Counting: ChemRxiv's 2024 in Review*, in: *ACS Publications*, 2024, <https://axial.acs.org/publishing/seven-years-and-counting-chemrxivs-2024-in-review?utm>

2. Platformele specializate pe un domeniu, precum *bioRxiv*, *medRxiv*, *ChemRxiv*, *Lingbuzz* și *PsyArXiv*, sunt preferate de comunitățile științifice corespunzătoare datorită diseminării rapide, vizibilității și gradului mai mare de adecvare tematică. Aceste arhive contribuie la crearea unor ecosisteme disciplinare, unde validarea se produce în interiorul comunității. Totuși, specializarea lor poate restrânge oportunitățile de colaborare sau transfer metodologic între domenii.

3. Platformele generaliste și sociale precum *Academia.edu* și *ResearchGate* facilitează diseminarea rapidă și răspândită a rezultatelor cercetării și susțin crearea de rețele academice, însă lipsa unui mecanism formal de moderare și absența sprijinului instituțional ridică întrebări privind validarea științifică. *Zenodo*, spre deosebire de acestea, reprezintă o excepție notabilă: dezvoltată de CERN și sprijinită de inițiativa europeană OpenAIRE, această platformă oferă generare automată de DOI, suport pentru diverse tipuri de conținut științific și arhivare sustenabilă, fiind apreciată în mod deosebit în contextul promovării cercetării deschise în Europa.

Potrivit analizei, majoritatea platformelor de preprinturi au un control minim al calității, numit screening tehnic sau etic și prin derularea acestui proces se verifică dacă manuscrisul este științific, nu este plagiat, nu conține dezinformare periculoasă, și este în domeniul tematic al platformei. Datorită specificului medical, *medRxiv* are o verificare mai strictă și mai riguroasă comparativ cu *arXiv*, *bioRxiv*, și *ChemRxiv*. *Lingbuzz*, pe de altă parte, nu are un proces clar de screening sau este foarte minim, iar *ResearchGate*, fiind mai degrabă o rețea socială academică decât o platformă de preprinturi, nu are screening propriu-zis.

Platformele *arXiv*, *bioRxiv*, *medRxiv*, *ChemRxiv*, *OSF Preprints*, *HAL* și *Zenodo* sunt pe larg acceptate de un număr impunător de reviste științifice⁶ și acest proces este în plină desfășurare⁷. Analiza relevă că revistele de renume precum *Nature*, *Science*, *Wiley*, *Elsevier* și *Springer* acceptă manuscrite care au fost anterior postate ca preprinturi, cu condiția ca platforma să fie recunoscută. *Lingbuzz*, are o acceptare limitată, iar *ResearchGate* colaborează cu *Springer Nature* și *Taylor & Francis*⁸ pentru a oferi noi modalități de acces la cercetări.

Analiza acestor platforme și arhive de preprinturi subliniază rolul central pe care acestea îl au în accelerarea procesului de diseminare a cercetărilor, iar studiul de caz relevă că aceste platforme permit publicarea lucrărilor înainte de peer-review-ul formal, creând astfel un mediu favorabil pentru schimbul rapid de idei între cercetători. Cu toate acestea, analiza scoate în evidență o provocare esențială: validitatea științifică a lucrărilor distribuite, având în vedere că unele pot conține informații insuficient verificate. Niciuna din ele nu oferă un peer-review complet, însă *ResearchGate*, *bioRxiv*, *ChemRxiv*, și *medRxiv* au secțiuni dedicate comentariilor și discuțiilor constructive între cercetători care pot oarecum contribui la îmbunătățirea calității lucrărilor.

Pentru a ilustra concret modul în care diferențele de indexare și funcționalitate ale platformelor academice pot influența vizibilitatea și impactul cercetării, a fost realizată o analiză comparativă între *Google Scholar* și *ResearchGate* pe un eșantion de 12 articole din domeniul *English for Specific Purposes*, publicate între 2015 și 2025 (Vezi Tabelul 2).

(consultat 27.05.2025)

⁶ *List of Academic Journals by Preprint Policy*, <https://encyclopedia.pub/entry/39214> (consultat 28.05.2025)

⁷ Pippa Smart, *Op. cit.*, p. 83.

⁸ <https://www.researchgate.net/press-newsroom/researchgate-and-taylor-francis-further-expand-journal-home-partnership>

Tabel 2. Diferențe de vizibilitate între Google Scholar și ResearchGate: studiu de caz pe articole din domeniul *English for Specific Purposes* (2015–2025)

Autor	Titlul articolului	An publicare	Citări GS	Citări RG	Diferență citări (GS-RG)
Md Momtazur Rahman	English for Specific Purposes (ESP): A Holistic Review	2015	439	224	+215
Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska	Key aspects of ESP materials selection and design	2015	55	24	+31
Pleșca Galina	The essence of English for specific purposes	2016	10	9	+1
Santosh Pundalik Rajguru	Establishing English for specific purposes position in ELT Context	2017	3	3	0
Carlos Menéndez-Otero, Raquel Serrano González, Isabel Gil-Naveira	A Case Study of the Use of ICT in Face-To-Face, Third-Level English for Specific Purposes (ESP) Courses	2018	1	0	+1
MH Tahririan, A Chalak	English for Specific Purposes (ESP): The state of the art (An online interview with Mohammad Hassan Tahririan)	2019	13	5	+8
Ngozi C. Anigbogu, Opara Chika Glory	The Language of Science: A Study of Non-Verbal Materials in Computer Science Text	2020	1	0	+1
Suwarno, Sulis Triyono, Ashadi	Tasks in National and International ESP Textbooks : Do these Textbooks Teach ESP?	2021	2	3	-1

Ibtisam Jassim Mohammed	The Development of ESP Approaches	2022	3	2	+1
An Qi Dou, Swee Heng Chan, Min Thein Win	Changing visions in ESP development and teaching: Past, present, and future vistas	2023	68	42	+26
Nicola Galloway, Kari Sahan, Jim McKinley	English for specific purposes in surging English-medium instruction contexts	2024	13	13	0
Christine C. M. Goh, Jean Choong Peng Lee	ESP and Listening: Theory, Technology, and Multimodality	2025	1	1	0

Tabelul sintetizează numărul de citări înregistrate pe fiecare platformă, evidențiind discrepanțele relevante pentru înțelegerea mecanismelor de diseminare academică.

În mod ilustrativ, compararea datelor furnizate de *Google Scholar* și *ResearchGate* se poate observa în graficul de mai jos, care evidențiază diferențe semnificative în felul în care acestea contribuie la vizibilitatea și impactul cercetărilor științifice.

Google Scholar are o acoperire mai extinsă deoarece include o varietate de surse, precum articole, teze, rapoarte tehnice și literatură gri, ceea ce contribuie la o vizibilitate mai mare a cercetărilor, în timp ce *ResearchGate* se concentrează pe interacțiunea între cercetători și rețelele profesionale, limitând astfel spectrul surselor indexate la cele publicate sau partajate direct de utilizatorii platformei⁹.

Este important de remarcat că fiecare platformă utilizează criterii diferite pentru indexarea lucrărilor și măsurarea impactului, ceea ce poate genera variații semnificative în numărul de publicații și citări raportate. Această discrepanță poate fi atribuită diferențelor în criteriile de indexare și în acoperirea bazelor de date ale celor două platforme. Prin urmare, pentru a spori vizibilitatea cercetărilor, autorii pot să-și publice lucrările pe mai multe platforme academice, combinând astfel avantajele fiecăreia.

Digitalizarea, după cum observăm, a avut și are un impact semnificativ asupra accesibilității globale a cunoașterii științifice. Resursele cu acces deschis, depozitele de preprinturi, bazele de date online, toate acestea au redus barierele financiare, facilitând accesul cercetătorilor din întreaga lume la informații relevante activității lor. Cu toate acestea, cercetătorii din regiunile mai puțin dezvoltate întâmpină dificultăți în accesarea infrastructurilor digitale și a resurselor de calitate din cauza disparităților economice și tehnologice. În acest context, Industria 4.0, caracterizată prin integrarea tehnologiilor avansate precum Internet of Things (IoT), inteligența artificială (IA) și analiza big data¹⁰, influențează profund procesul de diseminare a cunoașterii științifice. Tehnologiile digitale dezvoltate în cadrul

⁹ Vivek Kumar Singh, et.al, *ResearchGate and Google Scholar: how much do they differ in publications, citations and different metrics and why?* In: *Scientometrics*, Springer; Akadémiai Kiadó, Nr. 127(3), pp. 1515-1542, https://www.researchgate.net/publication/358155577_ResearchGate_and_Google_Scholar_how_much_do_they_differ_in_publications_citations_and_different_metrics_and_why (consultat 20.06.2025)

¹⁰ Doru Cantemir, *Proiecte Erasmus+ pentru dezvoltarea competențelor cerute de industria 4.0*, in: *Noi perspective ale educației în era digitală*, simpozion interdisciplinar, ed. a III-a. Iași, 2021, pp. 78-82.

Industria 4.0 pot sprijini evoluția textului științific, îmbunătățind redactarea și validarea cercetărilor prin utilizarea IA, automatizarea proceselor de publicare și revizuire, și accelerarea diseminării cunoștințelor. Astfel, relația dintre digitalizare, Industria 4.0 și evoluția textului științific în era digitală este destul de complexă.

Grație acestei abordări complexe, procesul de redactare a textelor științifice a fost semnificativ îmbunătățit. Dezvoltarea aplicațiilor avansate de inteligență artificială, precum *ChatGPT*, *Gemini*, *Grok*, *Grammarly*, sau *Quillbot* a schimbat modul de percepere a scrierii academice. Aceste instrumente nu doar că îmbunătățesc claritatea și coerența textului, dar și sugerează ajustări stilistice care contribuie la rafinarea structurii și fluenței textului științific, permițând cercetătorilor să economisească timp și să optimizeze procesul de scriere. Numeroase studii au subliniat potențialul lor transformator, evidențiind impactul pozitiv asupra productivității și calității lucrărilor (Zahra Shahsavar, Reza Kafipour & Laleh Khojasteh, 2024¹¹, Mohamed Mekheimer, 2025¹², Rania Muhammad Qassrawi, 2025¹³ etc.). După cum argumentează Tudor Toma, „Progresele în domeniul inteligenței artificiale au dus și la apariția unor programe de generare de text, extrem de utile [...]. Ele pot fi folosite atât pentru formularea unor texte simple, cât și pentru a scrie articole științifice sau pentru a adapta un text rigorilor științifice”¹⁴. În viziunea autorului, IA „poate fi folosită pentru a scrie articole științifice sau alte tipuri de texte pentru publicații în diferite limbi, fără a fi nevoie de cunoașterea perfectă a limbii respective”¹⁵, sau în prognoza sa „Este posibil ca în viitorul nu foarte îndepărtat aceasta să devină metoda standard de redactare a unui articol științific”¹⁶.

Potrivit site-urilor oficiale ale platformelor *ChemRxiv* și *ScienceDirect*, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială este permisă în pregătirea preprinturilor sau articolelor, cu condiția ca numele instrumentului și modul de utilizare să fie menționate clar în text, fie în secțiunea Materiale și Metode, fie la finalul manuscrisului sau într-o altă locație adecvată formatului¹⁷.

Pe de altă parte, alte cercetări avertizează că utilizarea excesivă a acestor instrumente poate diminua capacitatea de gândire critică, autonomia intelectuală și originalitatea, prin fenomenul de *cognitive offloading* (Eric W. Dolan, 2025). Criticii atrag atenția asupra ris-

¹¹ Zahra Shahsavar, et al, *Is artificial intelligence for everyone? Analyzing the role of ChatGPT as a writing assistant for medical students*, în *Front. Educ., Sec. Digital Education*, Vol. 9, 2024, <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1457744>. https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/educ.2024.1457744/full?utm_source=chatgpt.com (consultat 22.06.2025)

¹² Mohamed Mekheimer, *Generative AI-assisted feedback and EFL writing: a study on proficiency, revision frequency and writing quality*, în: *Discover Education*, Vol. 4, Nr. 170, <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00602-7>. https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-025-00602-7?utm_source=chatgpt.com#citeas (consultat 22.06.2025)

¹³ Rania Muhammad Qassrawi, *Meta-Analysis of Using AI-Based Feedback Systems in Developing College Students' Academic Writing Skills*, în Al Naimiy, et al. (eds) *Sustainability, AI and Innovation: Proceedings of the Applied Research in Humanities & Social Sciences (ARHSS 2023)*, EUROCRYPT 1991, Springer, Singapore. 2025, https://doi.org/10.1007/978-981-96-2532-1_20, pp. 385-401, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-2532-1_20?utm_source=chatgpt.com (consultat 05.07.2025)

¹⁴ Tudor Toma, *Inteligența artificială, un ajutor în redactarea textelor*, în: *Viața Medicală*, 27 ianuarie 2023, https://www.viata-medicala.ro/inteligen-a-artificiala-un-ajutor-in-redactarea-textelor-30680?utm_source=chatgpt.com (consultat 22.06.2025)

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/submission-information?show=author-faq>

curilor legate de plagiat, generarea de informații eronate și dependența excesivă de soluții automate (Chunpeng Zhai, Santoso Wibowo & Lily D. Li, 2024).

Conform unui studiu recent publicat în revista *Societies*, utilizarea frecventă a instrumentelor de inteligență artificială poate diminua abilitățile de gândire critică prin fenomenul cunoscut drept cognitive offloading (*pierderea angajamentului mental activ*), pe măsură ce utilizatorii încep să se bazeze prea mult pe IA pentru rezolvarea problemelor și luarea deciziilor. Cercetarea, realizată pe 666 de participanți de vârste și niveluri educaționale diferite, a scos în evidență o corelație negativă puternică între utilizarea frecventă a IA și scorurile la testele de gândire critică. Potrivit studiului, IA reduce exercitarea profundă a analizei și evaluării independente. Efectele sunt mai pronunțate în rândul tinerilor (17-25 ani), în timp ce persoanele cu nivel educațional mai ridicat par să reziste mai bine acestor efecte negative¹⁸.

O revizuire sistematică a 14 articole, publicată în *Smart Learning Environments*, confirmă această tendință, accentuând că dependența excesivă de IA reduce autonomia intelectuală și capacitatea de analiză profundă a utilizatorilor. Autorii avertizează că înlocuirea proceselor cognitive active cu soluții generate automat de astfel de instrumente favorizează abordări superficiale, sporește riscul de plagiat și diminuează implicarea critică în rezolvarea problemelor¹⁹.

Pe lângă aceste provocări, etica și integritatea academică sunt supuse unor presiuni semnificative. Plagiatul digital și reproducerea frauduloasă a rezultatelor amenință să submineze credibilitatea textului științific, iar utilizarea inteligenței artificiale în redactarea și asistarea textelor ridică dileme legate de originalitate, transparență și contribuție umană, chiar dacă această tehnologie poate sprijini redactarea mai eficientă și analiza datelor. Evitarea plagiatului prin citarea corectă și recunoașterea contribuțiilor altor autori este esențială pentru promovarea originalității, iar colaborarea etică impune recunoașterea corectă a tuturor participanților, consolidând încrederea profesională. În plus, pentru a asigura integritatea și originalitatea lucrărilor științifice, cercetătorii pot utiliza software specializat în detecția plagiatului, a conținutului generat automat și în verificarea corectitudinii citărilor, precum *Turnitin*, *PlagScan*, *Scribbr* sau *Plug.ro*, în funcție de necesități și posibilități financiare. Utilizarea acestor platforme contribuie la protejarea principiilor etice în cercetare, menținerea standardelor academice și prevenirea unor posibile încălcări ale normelor de originalitate.

Un alt avantaj semnificativ al tehnologiilor digitale contemporane în sprijinul redactării lucrărilor științifice îl constituie software-ul specializat pentru gestionarea referințelor și generarea automată a bibliografiilor. Platforme precum *Zotero*, *Mendeley* sau *EndNote* nu doar optimizează organizarea și administrarea surselor bibliografice, garantând corectitudinea citărilor, ci facilitează, de asemenea, filtrarea și clasificarea rapidă a acestora în funcție de relevanță și calitate. Integrarea acestor tehnologii generează beneficii multiple, incluzând creșterea eficienței procesului de documentare, îmbunătățirea calității redactării academice și consolidarea rigoarei în gestionarea și referențierea resurselor științifice.

¹⁸ Eric W. Dolan, *AI tools may weaken critical thinking skills by encouraging cognitive offloading, study suggests*, 21 martie 2025, https://www.psytopost.org/ai-tools-may-weaken-critical-thinking-skills-by-encouraging-cognitive-offloading-study-suggests/?utm_source=chatgpt.com (consultat 22.06.2025)

¹⁹ Chunpeng Zhai, Santoso Wibowo & Lily D. Li, *The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: a systematic review*, in: *Smart Learning Environments*, Springer Open, Vol.11, Nr. 28, 2024. <https://doi.org/10.1186/s40561-024-00316-7>. https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-024-00316-7?utm_source=chatgpt.com

Totuși, analiza acestor instrumente și platforme a evidențiat două limitări semnificative: lipsa suportului pentru limba română în cazul multora dintre aplicațiile menționate și necesitatea achitării unor taxe pentru acces, ceea ce poate reprezenta o barieră pentru cercetătorii din țările cu resurse economice limitate.

Procesul de revizuire și publicare științifică trebuie să rămână obiectiv, neafectat de influențe personale sau financiare, pentru a garanta imparțialitatea cercetării. În contextul Republicii Moldova, reglementările care privesc etica și integritatea academică în cercetare sunt rezultatul unui ansamblu de norme juridice naționale²⁰, reglementări instituționale universitare²¹ și adaptări ale standardelor internaționale contribuind astfel la consolidarea credibilității într-un mod responsabil. Aceste măsuri sunt imperative pentru menținerea unui proces științific caracterizat de rigurozitate și respect față de adevăr.

Textul științific a trebuit, de asemenea, să se adapteze mediilor digitale, marcând astfel o nouă etapă în evoluția comunicării științifice. De la revistele tradiționale la cele digitale, textul științific a suferit schimbări în modul în care cunoștințele sunt prezentate și accesate. Un exemplu remarcabil este utilizarea rezumatelor video, care permit cercetătorilor să sintetizeze concluziile esențiale ale lucrărilor într-un format vizual și atractiv, ușor de distribuit pe platforme precum *YouTube*, *LinkedIn*, *ResearchGate* sau site-urile revistelor academice. Aceste formate noi nu doar atrag un public mai larg, ci contribuie și la popularizarea științei, făcând-o accesibilă celor fără pregătire specializată.

Articolele multimedia reprezintă o altă inovație importantă, incluzând elemente interactive precum grafice dinamice, animații și fișiere video și audio. În reviste precum *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery* și *Journal of Healthcare Quality Research*, autorii pot adăuga videoclipuri explicative sau animații care detaliază proceduri complexe. Deși revistele permit utilizarea animațiilor, acestea nu sunt publicate ca articole de cercetare independente, ci mai degrabă ca suplimente electronice care sunt publicate online alături de versiunea electronică al articolului pentru a îmbunătăți lizibilitatea și claritatea limbajului²². Aceste formate interactive transformă textele tradiționale în experiențe educaționale captivante, facilitând înțelegerea cercetărilor printr-o dimensiune vizuală și practică ce explică concepte complicate.

Platforme precum *ScienceDirect* al editurii *Elsevier*, susțin aceste inovații, încurajând încărcarea de materiale multimedia în revistele sale, sporind astfel valoarea lucrărilor științifice. Aceste inovații nu doar că facilitează o înțelegere mai profundă a cunoștințelor, ci și schimbul rapid de informații între cercetători, comunitățile științifice și publicul larg.

Dincolo de implicațiile tehnologice și etice, era digitală determină transformări vizibile și în plan lingvistic și discursiv. Textul științific contemporan tinde să devină mai accesibil,

²⁰ *Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 230* (adoptată la 28.07.2022, în vigoare din 09.10.2022). https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133204&lang=ro, (consultat 24.06.2025)

²¹ *Codul de Etică și Integritate Academică al Universității de Stat din Moldova*, Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Ombudsmanului Studentesc, 12 p. <https://usm.md/wp-content/uploads/Cod-de-Etic%C4%83-%C8%99i-Integritate-Academic%C4%83-.pdf> (consultat 24.06.2025); Florentin Paladi, Tatiana Bulimaga, et. al. *Ghidul cercetătorului*. Proiectul bilateral MD-RO „INFORM”, 2016–2018, Chișinău, 2018, 72 p. <https://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/2020/05/Ghidul-Cercetatorului.pdf> (consultat 24.06.2025)

²² <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-plastic-reconstructive-and-aesthetic-surgery/publish/guide-for-authors#:~:text=Declaration%20of%20Generative%20AI%20in,Disclosure%20instructions> (consultat 02.07.2025)

mai interactiv și mai adaptat mediului digital, ceea ce implică modificări în structura argumentativă, stilul enunțiativ și strategiile de adresare a publicului. Aceste schimbări inevitabil afectează coerența, nivelul de formalitate și gradul de specializare a discursului academic, punând sub semnul întrebării normele tradiționale ale comunicării științifice. Această tendință de adaptare discursivă a fost evidențiată și în literatura de specialitate, unde autori precum Hyland²³ (2009) sau Rowley-Jolivet & Carter-Thomas²⁴ (2014) subliniază transformările retorice și stilistice ale comunicării științifice în medii digitale emergente și susțin necesitatea unei abordări integrate a stilului științific digital, aflat la intersecția dintre inovație tehnologică și exigențe epistemologice și etice.

Concluzii

Transformările digitale au redefinit comunicarea științifică și au oferit oportunități fără precedent pentru acces global și colaborare între cercetători, dar au adus cu sine și o serie de provocări serioase. Supraîncărcarea informațională, integritatea academică și dilemele etice asociate cu utilizarea tehnologiilor avansate necesită soluții și măsuri clare pentru a proteja integritatea și validitatea rezultatelor științifice. Prin urmare, textul științific trebuie să rămână un exemplu de calitate și validitate pentru a asigura relevanța continuă într-un mediu digitalizat. În acest sens, menținerea unui echilibru între acces liber și rigoare științifică este crucială, iar normele trebuie aplicate consecvent pe tot parcursul procesului de cercetare și publicare. În perspectivă, adaptarea textului științific la noile realități tehnologice va depinde nu doar de instrumentele adoptate, ci și de conștientizarea responsabilității academice și de colaborarea internațională în stabilirea unor standarde comune de calitate și etică iar pentru a valorifica dimensiunea lingvistică și responsabilitatea științifică este nevoie de o abordare integrată, atât în plan discursiv, cât și etic.

²³ Ken Hyland, *Academic Discourse. English in a Global Context*, Continuum, London & New York, 2009, pp. 20-28

²⁴ Elizabeth Rowley-Jolivet, Shirley Carter-Thomas, *Research goes digital: A challenge for genre analysis?* in: *ASp*, Nr.84, 2023, <https://doi.org/10.4000/asp.8423>, pp.15-40. <https://journals.openedition.org/asp/8423?lang=en> (consultat 02.07.2025).